

LARINGOSPASMO PEDIATRÍA

Distribución y Roles para Enfermería y TCAEs

Secuencia crítica

1. Ayuda
2. Suspender estímulo
3. Subir flujo O2 100%
4. Tracción mandibular / Presión retroauricular
5. CPAP/ IPPV (hasta 30cmH20)
6. Propofol o Succin
7. Dx dif: Aspirar secreciones / colocación Guedel

4 intervinientes

"NADIE SE LAVA HASTA QUE VÍA AÉREA ESTÁ ASEGURADA"

Operador

Briefing del equipo: "Aquí están los fármacos de emergencias diluidos y rotulados..." (batea)

Diagnostica y comunica dificultades: "LARINGOSPASMO INCOMPLETO/ COMPLETO" (*No entra nada de aire*)

Enfermera/o Asistente Vía aérea

Prepara material de vía aérea: MF - Guedel- Sonda aspiración

Revisa secuencia crítica

¿Pido ayuda?

Monitoriza

Informa Capnografía (Sí/No), Saturación (< 85%) y FC (decirla)

Inicia compresiones en caso de bradicardia o PCR

Ayuda

Visión global paciente y monitor

Revisión secuencia crítica

Plantea intervenciones y sugerencias (de forma asertiva)

Indica fármacos

Enfermera/o T Tiempo y Terapias

¿Administro medicación? según indicación médica + bolo de SF para empujar:

- Propofol 1mg/Kg
- Atropina 0,01-0,02 mg/Kg
- Succinilcolina 1mg/Kg

Asegura vía venosa

- No perderla!
- ¿Funciona?
- ¿Canaliza?

Controla tiempos

Latencia de acción de maniobras

TCAE

Material adicional necesario

Llamadas a otras ayudas

LARINGOSPASMO PEDIATRÍA

Distribución y Roles para Enfermería y TCAEs

Secuencia crítica

1. Ayuda
2. Suspender estímulo
3. Subir flujo O2 100%
4. Tracción mandibular / Presión retroauricular
5. CPAP/ IPPV (hasta 30cmH20)
6. Propofol o Succin
7. Dx dif: Aspirar secreciones / colocación Guedel

3 intervinientes

"NADIE SE LAVA HASTA QUE VÍA AÉREA ESTÁ ASEGURADA"

Operador

Briefing del equipo: "Aquí están los fármacos de emergencias diluidos y rotulados..." (batea)

Diagnostica y comunica dificultades: "LARINGOSPASMO INCOMPLETO/ COMPLETO" (*No entra nada de aire*)

Enfermera/o Asistente Vía aérea

Prepara material de vía aérea: MF - Guedel- Sonda aspiración

Revisa secuencia crítica

¿Pido ayuda?

Monitoriza

Informa Capnografía (Sí/No), Saturación (< 85%) y FC (decirla)

Inicia compresiones en caso de bradicardia o PCR

Visión global paciente y monitor

Revisión secuencia crítica

Plantea intervenciones y sugerencias (de forma asertiva)

Indica fármacos

Enfermera/o T Tiempo y Terapias

¿Administro medicación? según indicación médica + bolo de SF para empujar:

- Propofol 1mg/Kg
- Atropina 0,01-0,02 mg/Kg
- Succinilcolina 1mg/Kg

Asegura vía venosa

- No perderla!
- ¿Funciona?
- ¿Canaliza?

Controla tiempos

Latencia de acción de maniobras

TCAE

Material adicional necesario

Llamadas a otras ayudas